

STRATEGISCHE HERANGEHENSWEISE AN DIDAKTISIERUNG VON LITERARISCHEN TEXTEN IM DAF-UNTERRICHT

CZU: 811.112.2`243:37.091.3

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7623825>

Elvira Guranda
ORCID 0000-0002-8514-0349

Lina Cabac
ORCID: 0000-0002-3463-3717

Staatliche Aleku-Russo-Universität, Balti, Republik Moldova

Literary material is an essential part of teaching German as a foreign language. However, reading texts that are actually intended for native speakers often pose great challenges for learners. To ensure that learners are not literally overwhelmed by the texts, it is important to didactize literary texts. Working with literary texts is not just simple reading; it can include activities to develop all four language skills. And what is extremely important for students, it can also be fun.

Schlüsselwörter: Strategie, Didaktisierung, literarischer Text, Kompetenzentwicklung, DaF-Unterricht.
Keywords: strategy, didactization, literary text, competence development, German language teaching.

1. Stellung der Literatur im Fremdsprachenunterricht

Warum wäre der literarische Text sinnvoll für den Unterrichtseinsatz? Die allgemeine Tendenz im Fremdsprachenunterricht ist seit Jahrzehnten hauptsächlich, diesen handlungsorientiert zu gestalten und auf den kommunikativen Ansatz zu orientieren, d.h. die Studierenden erwerben Kompetenzen, die ihnen dann in einer realen Situation helfen, erfolgreich zu kommunizieren und zu handeln (Krumm, 2010, S. 1530, Kniffka, 2009, S. 94). Diesem Grundkonzept folgend werden die literarischen Texte überwiegend als Hauslektüre bzw. Leseverstehen bearbeitet, sowie zielgerichtet im Literaturunterricht oder zum Erschließen landeskundlicher Eigenart der erworbenen Kulturlandschaft genutzt. Häufig werden die literarischen Texte aus den Lehrwerken ausgeschlossen bzw. der Anteil solcher Texte bleibt auf dem niedrigsten Niveau erhalten, denn sie haben angeblich eine mangelnde Aktualität und bieten keine authentischen alltäglichen Situationen.

Im Gegensatz zu den Sachtexten vermitteln literarische Texte dem Lesenden ein Sprachgefühl, das ohne dies vom Studierenden nicht erworben werden könnte. Literarische Texte haben gegenüber Sachtexten auch den Vorteil, dass man dadurch an die Sinne und Emotionen der Lesenden appellieren. Bredella (1985) weist auch darauf hin, dass literarische Texte nebst Ansprache an Gefühle, Einstellung und Werteinstellungen der Lesenden, ihnen auch Freude und Vergnügen bereiten, wobei sie sich auch in seinen Reaktionen erkennen können. Studierende können auf diese Weise Gefühle bewusst aktivieren, diese als Reaktion auf einen fiktiven/realen Trigger einstellen, sowie sich in eine Situation hineinprojizieren lassen, die für ihre muttersprachliche Realität fremd sein könnte. Dabei hängt die Intensität der entstehenden Gefühle von der Interaktionsform, vom Gesprächspartner oder vom behandelten Thema ab.

2. Funktion der literarischen Texte im Fremdsprachenunterricht

Der Einsatz eines literarischen Textes im DaF-Unterricht soll immer zweckhaft sein. Literatur im Unterricht bedeutet nicht nur Interpretation, Analyse und Epochendarstellung, aber auch nicht nur Spaß und Vergnügen. Es wird empfohlen, diese zwei Seiten gut zum Ausgleich zu bringen, um exemplarische Ergebnisse erzielen zu können. Es lässt sich keineswegs bestreiten, dass das primäre Ziel eines FSU Sprachvermittlung und -erwerb ist. Folglich sollte das auch das Ziel des

Literatureinsatzes im Unterricht bleiben. Da die Literatur aber vielerlei Funktionen hat (Lese Freude und Entspannung, Vermittlung von Wissen und fremder Lebenserfahrungen, Erziehung usw.), lassen sich in der Didaktik des Fremdsprachenunterrichts auch andere Ziele identifizieren. Ehlers (1996, S. 49) gliedert diese Ziele wie folgt:

1. Entwicklung der Fähigkeit, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen;
 2. Entwicklung der Fähigkeit, unbekannte Wörter zu erschließen;
 3. Entwicklung der Fähigkeit, eigene Fragen zu stellen und nach Lösungen zu suchen (Entwicklung von Problem-Lösungs-Strategien);
 4. Entwicklung der Fähigkeit, Bedeutungen zu erfassen/zu bilden;
 5. Entwicklung der Fähigkeit, Sinn zu konstituieren:
- a. Entwicklung der Fähigkeit, satzübergreifend zu lesen; b. Verbesserung der Kenntnisse über Erzählstrukturen; c. Entwicklung der Fähigkeit, Texte zusammenzufassen; d. Wahrnehmungsschulung für konnotative Bedeutungen und Stilmittel; e. Entwicklung der Fähigkeit zu antizipieren.

Ergänzend dazu könnte noch die motivierende Funktion des literarischen Textes hervorgehoben werden. Sie ist „zweifelloso einer derjenigen Faktoren, dem die Fremdsprachendidaktik und fast alle Lehrenden gleichermaßen großen Einfluss wie auch das größte Interventionspotential (durch motivierenden Unterricht) zuweisen“ (Krumm, 2010, S. 1152). Eine gute und starke Motivation erlaubt es den Studierenden, die gewünschten Lernergebnisse schneller und besser zu erreichen. Nicht zuletzt stellt die Literatur eine große Quelle landeskundlicher Inhalte dar, aus denen die Studierenden die Kultur, Geschichte, Sitten und Bräuche, Alltag usw. des Landes kennenlernen können.

Der literarische Text kann auch Anlass zum handlungsorientierten Unterricht geben, wo er sich auf eine kreative Weise bearbeiten lässt, z. B. die Studierenden können den Text inszenieren (wie ein kurzes Theaterstück), eine einfallsreiche Fortsetzung der Geschichte schreiben, die Geschichte aus der Perspektive einer handelnden Person erzählen oder das Ende umschreiben.

Da literarische Texte in Bezug auf den Wortschatz vergleichbar anspruchsvoller als z. B. viele Sachtexte sind, ist der Wortschatz der Bereiche des Denkens und der Emotionen in den meisten literarischen Texten auch fest verankert. Die lexikalische Fundgrube des literarischen Textes kann zur Vervollständigung des schon erlernten Wortschatzes benutzt werden, somit werden literarische Texte folglich als Zusatzmaterial zum Lehrbuch gut verwendbar. Die ästhetische Komponente von literarischen Texten ist davon auch nicht weg zu denken: die Leser werden emotional angesprochen.

3. Textauswahl

Das Problem der Textauswahl steht im Mittelpunkt des Lehrerauftrags, wenn in den DaF-Unterricht deutschsprachige Gegenwartsliteratur zielgerichtet integriert werden soll. Die Identifizierung eines passenden literarischen Textes sei dabei die wichtigste Herausforderung, die die Lehrkraft angeht.

Die Forscherin Nefedova (2012/2013, S. 167) erwähnt in Bezug auf die für den Unterricht gewählten Texte, dass diese spannend sein und zum Lesen in der Freizeit anregen sollten, dass es sich bei literarischen Texten um Erlebnistexte handelt, die dem Sprachniveau der Lernenden angepasst sind; einen Bezug zum Curriculum (Lehrwerk) haben; die Lernenden direkt ansprechen; Interesse und Neugier wecken; spannend sind.

Die deutschsprachige Literatur bietet ein vielfältiges und heterogenes Spektrum von wertvollen Werken und es fällt nicht leicht, den für den Unterricht auf dem entsprechenden Sprachniveau der Studierenden „optimalen“ Text zu ermitteln. Dieser wichtige Gedanke klärt die Frage, warum wir uns in diesem Beitrag für keine Neuerscheinungen entschieden haben.

Was die Auswahlkriterien der Texte für den DaF-Unterricht betrifft, gibt es in der einschlägigen Literatur keine erschöpfende Liste, jedoch bietet Hršak (2011, S. 12) eine zusammenfassende Systematisierung der Kriterien mehrerer Autoren. In Anlehnung daran können wir folgende fünf Gruppen der Kriterien absondern:

1. *unterrichtsbezogene Kriterien*, d.h. Rahmenbedingungen des FSU und die Lehrkraft, die den Lehr- und Lernprozess steuert;

2. *lehrerbezogene Kriterien*, d.h. die von der Lehrkraft gestellten Lernziele und Aufgaben klar, messbar und machbar sein und der Textauswahl entsprechen sollen;

3. *lernerbezogene Kriterien*, d.h. es muss eine Reihe von Lernerfaktoren (Alter, Geschlecht, Sprachniveau, Vorkenntnisse, evtl. Interesse) berücksichtigt werden, dabei muss den Lernenden die Möglichkeit eingeräumt werden, den Lernprozess mitzugestalten, weil man so am effektivsten Lust am Lesen weckt;

4. *textbezogene Kriterien*, d.h. formale Kriterien (etwa Umfang und Schriftgröße) und inhaltliche Kriterien (Thematik, Hauptfiguren und Handlung). Nicht zuletzt sollten auch sprachliche Kriterien bedacht werden, denn ein dem Sprachniveau der Studierenden angemessenes Vokabularium belastet den Lesevorgang nicht zu viel, und fördert somit die Lesemotivation sowie Leselust;

5. *ästhetische Kriterien*, d.h. es sollten Werke in Betracht kommen, die eine gewisse Textqualität besitzen. Es empfiehlt sich im heutigen DaF-Unterricht den gegenwärtigen Autoren den Vorrang zu geben, deren Texte sprachlich zugänglicher seien, jedoch sollten auch Klassiker, deren Texte sprachlich etwas anspruchsvoller zu sein scheinen, nicht vollkommen ausgeschlossen werden.

Alle diese Kriterien bilden eine Leitlinie, an die sich die Lehrkraft orientieren kann, um den „optimalen“ Text für eine bestimmte Lerneinheit zu finden.

An dieser Stelle muss darauf gedeutet werden, dass es sich aber manchmal schwer zu bewerten lässt, welche Texte für Studierende sprachlich anspruchsvoll und welche im Gegenteil einfach sind. So paradox es auch erscheinen mag, hängt dies mit dem Sprachniveau und der Lesekompetenz der Studierenden in der Muttersprache zusammen. Es ist allgemein bekannt, dass Jugendliche heute leider ungenügend und nur nach Bedarf lesen und ihre Fähigkeit, mit Texten umzugehen ist mangelhaft. Diese Schwierigkeiten beim Lesen in der Muttersprache übertragen sie auch auf das Lesen in der Fremdsprache und das muss der Lehrer / die Lehrerin berücksichtigen.

Somit kommen wir näher an unser wissenschaftliches Anliegen und zwar an den Prozess des Didaktisierens literarischer (bzw. authentischer) Texte im DaF-Unterricht.

4. Zwecke des Didaktisierens

Bernadette Neff und Karin Moser (Neff / Moser, 2013, S. 2) haben in ihren Ausführungen zum Didaktisierungsprozess folgende Zwecke herauskristallisiert:

- Lernende verstehen den Sinn des Gelesenen besser;
- Das Selbstvertrauen der Lernenden wird gefördert;
- Lernende setzen sich mit dem Text als Ganzes auseinander;
- Lernende erklären ihr Wissen zum Text in eigenen Worten;
- Das selbstständige Lernen wird gefördert;
- Lernende lernen Lesestrategien kennen und wenden sie an;
- Schwierigere Originaltexte können im Unterricht eingesetzt werden;
- Überforderung bei den Lernenden wird vermieden;
- Fächerübergreifendes Arbeiten mit didaktisierten Texten ist möglich.

Das Potential der Anwendung literarischer Texte im DaF-Unterricht ist sehr groß und durch den qualitativ gestalteten Didaktisierungsprozess kann dieses Potential u.E. facettenreich entfaltet werden.

5. Vorgehen beim Didaktisieren

Im Didaktisierungsprozess folgen wir dem längst etablierten Handlungsgerüst, das von Neff und Moser (Neff / Moser, 2013, S. 2-3) knapp und anschaulich dargestellt wurde, und das folgende Phasen beinhaltet:

1. Phase	Vor dem Lesen	Bemerkungen
Vorentlastung	Der Didaktisierungsprozess beginnt mit einer Vorentlastung, die eine	- Die Vorentlastung soll nicht übersprungen werden;

	Verbindung zwischen dem Weltwissen der Studierenden und dem Thema des Textes herstellt.	<ul style="list-style-type: none"> - Die Studierenden binden sich gedanklich an das behandelte Thema; - Der Verweis auf die Vorkenntnisse motiviert die Studierenden sich mit diesem Text zu befassen; - Die Vorentlastung kann mündlich oder schriftlich erfolgen.
2. Phase	Während des Lesens	Bemerkungen
Inhaltserfassung / Inhaltserweiterung	<ul style="list-style-type: none"> - Jeder Lesevorgang wird mit einem Leseauftrag angeleitet, der das Ziel und/oder die Art und Weise des Lesens bekannt gibt. - Die Inhaltserfassung sollte durch Aufträge im Sinne von Handlungsanweisungen angeleitet werden (Aufträge statt Fragen!). - Die Aufgabenstellungen sollten möglichst einfach formuliert werden, aber so umfassend, dass die Lernenden selbstständig mit dem didaktisierten Text arbeiten können. - In den Aufträgen sollte eine ausgeglichene Progression vom Einfachen zum Anspruchsvollen hergestellt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mit Fragen schränken wir die sprachliche Handlung der Lernenden auf das Antworten bzw. das Suchen von Antworten ein. Mit Aufträgen können vielfältige sprachliche Handlungen und Lesetechniken angeleitet werden, z. B. markieren, Verbindungslinien zeichnen, einen Zwischentitel schreiben, eine Skizze erstellen. Das sind sprachliche Handlungen, die geübte Lesende selbstständig ausführen. - Die Aufgabenstellungen sollen immer einfach formuliert werden. Zu schwierige Aufgabenstellungen bewirken, dass die Lernenden die Texte nicht selbstständig erarbeiten können. Lernschwache geben in diesem Fall sehr schnell auf und so gefährden wir die Motivation dieser Lernenden. - Erfolgserlebnisse am Anfang animieren zum Weiterarbeiten. Mit zunehmend anspruchsvollen Aufgaben merken die Lernenden, dass sie auch schwierige Aufgaben lösen können.
3. Phase	Nach dem Lesen	Bemerkungen
Reflexion	Die Lernenden werden aufgefordert, die Texte kritisch zu überprüfen und eigene Meinungen / eigenes Wissen zu formulieren.	<ul style="list-style-type: none"> - Studierenden, die ihr Wissen in ihren eigenen Worten formulieren, verstehen den Inhalt besser. - Die Behandlung des Themas aus verschiedenen Blickwinkeln erlaubt den Studierenden, die Inhalte kritisch zu beurteilen. - Durch eigenständige Meinungsäußerung lässt sich das Verstehen des Textes prüfen.

6. Wichtige Aspekte beim Didaktisieren literarischer Texte

Im Didaktisierungsprozess der literarischen Texte sollte immer daran gedacht werden, dass die Einstiegsphase (die Vorentlastung) nie weggelassen werden darf, weil dadurch eine Bindung zum Text, zu den behandelten Themenbereichen und zum Leseprozess im Allgemeinen geschaffen wird.

Beim Didaktisieren wird grundsätzlich mit Originaltexten gearbeitet (obwohl gute Übersetzungen vorbildlicher fremdsprachiger literarischer Texte u.E. auch nicht ausgeschlossen werden dürfen), wobei größere literarische Werke entweder in Teile zerlegt oder auszugsweise im Unterricht angeboten werden.

Die Textarbeit und die Aufträge/Aufgaben müssen so gestaltet werden, dass das autonome Lernen gefördert wird, wobei unterschiedliches Schriftbild für Text und Aufgabenstellung gewählt werden muss. Außerdem ist es hilfreich, die Texte bzw. Aufgaben mit Bildern zu versehen, um das Verstehen zu erleichtern.

Beim Didaktisieren soll darauf geachtet werden, dass die Inhalte der ausgewählten Texte für die Zielsetzung im Lernprozess relevant sind.

7. Effiziente Strategievorschläge bei der Didaktisierung eines literarischen Textes

Im Folgenden möchten wir einen Überblick über die didaktischen Strategien und Methoden bei der Herstellung didaktisierter literarischer Materialien vorstellen (vgl. Neugebauer, 2006, S. 5):

a) Phase 1. Vorentlastung

Dazu eignen sich Aufgaben, die das Vorwissen der Lernenden aktivieren und sie zum Lesen anregen. Es gibt zwei Typen der Vorentlastungsarbeit:

- *Inhaltliche Vorentlastung* (Informationen zum Thema sammeln, Nachschlagewerke konsultieren, Assoziationen erfassen, über den Titel, ein Schlüsselwort oder -satz sprechen, über die Textsorte sprechen, die grafischen Elemente interpretieren, Vermutungen äußern usw.)

K1.2. Welche Substantive zum Thema „Schule“ kommen im Text vor? Gebrauchen Sie diese in kurzen inhaltsbezogenen Kontexten.

(Guranda/Cabac et al., 2020, S. 9)

K8.13. Beschreiben Sie die dargestellte Situation.

(Guranda/Cabac et al., 2020, S. 54)

- *Lexikalische Vorentlastung* (Schlüsselwörter besprechen oder nachschlagen, ausgewählte Wörter aus dem Lernwortschatz besprechen oder nachschlagen, Wörter nach bestimmten Kriterien ordnen)

K1.4. Finden Sie Antonyme zu folgenden Wörtern und gebrauchten Sie diese in kurzen Sätzen.

anziehen, senken, schmal, sorgfältig, öffnen, eng, lachen, die Länge, hart, aufhören, die Nähe, spannend, fett, die Hitze, hastig, säuerlich, müde, traurig, manchmal, selten.

(Guranda/Cabac et al., 2020, S. 10)

K2.5. Kennen Sie das jeweils passende Präfix zu fallen?

1. Wie hat Ihnen der Film ... ?
2. Der Name des Regisseurs ist mir leider
3. Wenn ich nachdenke, wird mir der Name bestimmt
4. Wegen Krankheit des Deutschlehrers ist der Unterricht
5. Mir sind vor Müdigkeit fast die Augen... .
6. Ihr wurde schwindlig, und sie ist mitten auf der Straße
7. Das Dokument ist ungültig, es ist am 31. Dezember
8. Wenn man schon wie ein Trampel aussah, sollte man nichts tun, um

(Guranda/Cabac et al., 2020, S. 17)

Stellen Sie die Wörter zusammen.

Zie- hal- bung
Le- tung gül- Selbst- tig- ge-
fühl Gleich- gen- Unter- bens- ach- tung
keit kraft trei- Zart- pfad Über-

(Arbeitsblatt zur deutschen Fassung des Romans „Bonjour Tristesse“ von Françoise Sagan)

Markiere die im Buchstabensalat versteckten Wörter!

W Ä R M E
P O Y Y S Y Y Z H
A N O H I T Z E U X J
F N X G G T R E U S Q C T
A K W E P H A N T A S I E
Y R U S W S G N E U M X Z Z U
Z B N T A G E S C H M A C K O
J F F R L X D T M T E B W L I
J L T A T A A R G E N S X M L
P E R N G F N E T R H Z C S R
C G D M P K N G A A L K F
K A G T D E G M S N U A Y
D U J Y J U C S G V W
T O K N N U E Q H
U S G Z M

(Arbeitsblatt zur deutschen Fassung des Romans „Bonjour Tristesse“ von Françoise Sagan)

b) Phase 2. Inhaltserfassung / Inhaltserweiterung

- *gezieltes Verstehen* (bestimmte Informationen im Text finden, z. B. über Personen, Orte usw.)

K2.8.Sammeln Sie alle Informationen zu Eva aus dem Text:

Alter:
Verhältnis zu den Eltern:
Verhältnis zu anderen Menschen:
Verhältnis zu sich selbst:

(Guranda/Cabac et al., 2020, S. 19)

Füllen Sie die Lücken

• „Unser e___ Abendessen verlief sehr ____t. Mein Vater und A___ sprachen ___r ihre gemeinsamen B____, d___ zwar nicht zahlr___, aber von besonderer Ei__art waren. Ich u___h___ mich ausg_____, bis zu de__ Mo_____, d__ Anne ___klä___, der Sozius m___ Vaters sei mikro_____. D____r Mann trank z___ sehr viel, aber er war s____sch, und mein Vater und ich h___ ein ___aar denkw_____ Abende mit ihm v_____“.

(Arbeitsblatt zur deutschen Fassung des Romans „Bonjour Tristesse“ von Françoise Sagan)

Vervollständigen Sie die fehlenden Wörter

„Sven Bastian.“
„Morgen, Sven!“
„Gasan! Guten Morgen. So früh? Wie geht's dir?“
„____e, es geht. Du, kann ich dich was f____n?“
„Frag mich!“, lacht Sven.
„Ich habe morgen ein V _____ h.“
„Super! Wo denn?“
„Die F____a heißt Gastro-Event. Ich weiß noch nichts G____s, aber hast du v_____t ein paar T____s für mich?“
„Hm, auf jeden Fall musst du k____t gekleidet sein! Am besten ziehst du einen A____g an.“
„Einen Anzug? Wirklich?“
„Klar! Du willst doch gut a____n! Und sei u____t pünktlich! Wann ist denn der T____n?“
„Morgen, um elf.“
„Und bleib immer schön h____h!“
„Noch was?“
„Ja, T_____t ist wichtig, das wollen Personalchefs wissen.“
„Wie bitte?“
„Ja. In einer Firma arbeitest du ja nicht alleine, sondern in einem T____m. Das ist w_____g! Sag einfach, du spielst F____l.“
„Fußball? Gut, danke, Sven.“
„Und ruf mich morgen nach dem T____n an, ja? T____s!“

(Arbeitsblatt zur Erzählung „Der Filmstar“ von Theo Scherling und Elke Burger)

- *globales Verstehen* (Sätze der Reihe nach ordnen; Fragen formulieren, sie jemandem zum Beantworten geben und die Antworten kontrollieren; Bilder oder Stichwörter zum Text in der richtigen Reihenfolge ordnen; Abschnitte des Originaltextes ordnen; aus einer Liste Untertitel auswählen und im Originaltext einsetzen; Abschnitte des Originaltextes mit selber formulierten Untertiteln versehen; zu jedem Abschnitt ein bis zwei Sätze aufschreiben oder etwas zeichnen; zu jedem Abschnitt ein bis zwei Stichwörter notieren; Ereignisse auf einer Zeitlinie festhalten; globale Aussagen beurteilen; richtig/falsch-Aufgaben; mit Hilfe von vorgegebenen Stichwörtern oder Bildern erzählen, worum es geht)

K2.10. Beschreiben Sie Evas Gedanken über Schmidhuber **K3.6. Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an.**
Die Stichwörter können Ihnen dabei helfen.

- > *ausstehen*
- > *die direkte Rede vermeiden*
- > *sich wundern*
- > *sich über den Kopf streicheln lassen*
- > *Kinder mögen*
- > *der größte Kummer*
- > *glauben*

(Guranda/Cabac et al., 2020, S. 19)

	Richtig	Falsch
1. Eva war froh, dass sie nicht in ihrem ruhigen Zimmer geblieben war.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Sie nahm den Weg durch den Park, weil er der kürzeste zum Schwimmbad war.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Da Eva den Kies auf dem Weg betrachtete rempelte sie mit einem Jungen zusammen, stolperte und fiel.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Der Junge half Eva beim Aufstehen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Die beiden Knie waren aufgeschürft und brannten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Der Junge gab Eva die Hand und humpelte neben ihm her zur Poliklinik.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Eva verglich sich mit einem Elefanten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

(Guranda/Cabac et al., 2020, S. 23)

Ordnen Sie die Abschnitte!

- 1. - Gastro-Event, Sabine Wuttke, was kann ich für Sie tun?
- 2. - Morgen Vormittag um 11 Uhr?
- 3. - Auf Wiederhören!
- 4. - Ja, das geht bei mir.
- 5. - Gerne!
- 6. - Dann nehmen Sie die U6 bis zur Parkstadt Nord. Von der Haltestelle sind es zu Fuß noch fünf Minuten.
- 7. - Ich? Ähm, ja, ich bin da sehr flexibel. Heute Nachmittag?
- 8. - Vielen Dank! Dann bis morgen.
- 9. - Nein, ich komme mit der U-Bahn.
- 10. - Guten Morgen, mein Name ist Korkmaz. Ich habe gerade Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen. Kann ich bitte Herrn Müller sprechen?
- 11. - Oh, tut mir leid. Herr Müller ist gerade nicht da. Aber vielleicht kann ich Ihnen weiterhelfen? - Ja, ich habe ein paar Fragen zu der Stelle.
- 12. - Ach so? Wir sind am Berliner Ring Nummer 128. Kommen Sie mit dem Auto? Sie können direkt bei uns parken.
- 13. - Moment, ich muss mal nachsehen. – Heute Nachmittag, heute Nachmittag geht nicht, aber morgen?
- 14. - Hm, da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Da müssen Sie mit Herrn Müller sprechen. Aber ich kann Ihnen einen Termin für ein Vorstellungsgespräch anbieten. Wann haben Sie denn Zeit?
- 15. - Entschuldigung! In der Anzeige steht keine Adresse...
- 16. - Prima, Herr Korkmaz. Ich habe den Termin notiert. Dann bis morgen.

(Arbeitsblatt zur Erzählung „Der Filmstar“ von Theo Scherling und Elke Burger)

- *detailliertes Verstehen* (detaillierte Aussagen zum Text lesen und die entsprechende Stelle im Text markieren; detaillierte Aussagen beurteilen; Aussagen in ein vorgegebenes Mindmap eintragen; selber ein Mindmap entwickeln; im Text Sinnabschnitte einzeichnen; eine Situation inszenieren; Fragen zu einem Detail beantworten; mit Hilfe von vorgegebenen Stichwörtern oder Bildern nacherzählen; mit Hilfe von selber zusammengestellten Stichwörtern oder Bildern nacherzählen; eine Zusammenfassung schreiben)

K5.7. Antworten Sie auf die Fragen zum Inhalt des 5. Kapitels.

1. Warum war Eva auf Karola eifersüchtig?
2. Wie lange hatte Eva an der Bank ganz hinten am Fenster allein gegessen?
3. Woher kam Franziskas Familie nach Bayern?
4. Wie sah Franziska aus?
5. Warum wurde Franziska in der Mathestunde von Herrn Hochstein plötzlich rot?
6. Wer unterstützte Franziska in der Mathestunde?
7. Warum war Eva über sich selbst erschrocken?
8. Warum hasste Eva die Schule?
9. Wen bat Karola im Englischunterricht um einen Spickzettel?
10. Warum wollte Eva den Spickzettel nicht weiterleiten?
11. Was geschah, als Franziska den Zettel über Karolas Schulter fallen ließ?
12. Wie fühlte sich Eva nach diesem Vorfall?

(Guranda/Cabac et al., 2020, S. 35)

K5.9. Nehmen Sie Stellung zu folgenden Ratschlägen:

1. Schreiben Sie Spickzettel, denn sie helfen in der Prüfung!

2. Schreiben Sie Spickzettel, aber benutzen Sie sie nicht!

(Guranda/Cabac et al., 2020, S. 36)

K6.6. Vervollständigen Sie die Sätze.

1. Eva hatte den dunkelblauen Rock und die dunkelblaue Bluse an, die....
2. Eva ärgerte sich über die grauen Wolken auf ihrem Roch und
3. Damals war Karola zum verabredeten Platz nicht gekommen, weil sie
4. Eva hatte sich schon mit Schokolade getröstet, als....
5. Erika schrieb einige Briefe an Eva, aber....
6. Als Michel sich verspätete, dachte Eva, dass Michel....
7. Michel und Eva sind schwarzgefahren, weil....
8. Michel und sein Bruder haben manchmal zum Fluss Mädchen geschleppt, um....
9. Eva war in Italien am Meer, aber Michel....
10. Evas Bauch war flach, wenn sie....

(Guranda/Cabac et al., 2020, S. 41)

K7.7. Wem gehören folgende Aussagen?

1. "Der Papa ist böse. Du weißt doch, dass wir alle um halb sieben da sein sollen."
2. "Ich bin kein kleines Kind mehr."
3. "Das nächste Mal bist du um sieben zurück, verstanden?"
4. "Solange du zu Hause bist und ich die Verantwortung habe, richtest du dich nach dem, was ich sage."
5. "So toll ist sie ja nun auch wieder nicht, dass ich ihr so lange nachweinen würde."
6. "Die Grabers können froh sein, dass sie eine so gute Tochter haben."
7. "Hast du Hunger? Soll ich dir ein Spiegelei machen?"
8. "Ist gut, aber komm bald wieder ins Bett."
9. "Aufzuklären brauchst du mich nicht mehr. Ich weiß das alles."
10. "Ich habe ja auch dem Papa gesagt, jeder muss seine Erfahrungen selbst machen. Ich habe auch nicht auf meine Mutter gehört, damals, habe ich gesagt."

(Guranda/Cabac et al., 2020, S. 47)

Erzählen Sie die Episode, in der folgende Wörter vorkommen.

- zum Strand hinunter, schwül, halb eingeschlafen, keine Lust haben, in den Sand drücken, ausgetrocknet sein, hart und dumpf klopfen, ins Meer stürzen, ausgeglichen und anständig, Vertrauen empfinden, wie Diebe auseinandertreiben, verlassen.

(Arbeitsblatt zur deutschen Fassung des Romans „Bonjour Tristesse“ von Françoise Sagan)

c) Phase 3. Reflexion

Stellungnahme / eigene Meinung formulieren; Vorgeschichte oder Fortsetzung zum Text erfinden; zum Inhalt eine Szene, ein Theaterstück, ein Interview usw. spielen

K6.8. Gliedern Sie das gelesene Kapitel nach dem Inhalt und betiteln Sie jeden Teil. Erzählen Sie den Text nach.

K6.9. Wie stellen Sie sich Ihren Traummann oder Ihre Traumfrau vor? Welche Eigenschaften muss er oder sie haben?

(Guranda/Cabac et al., 2020, S. 42)

K7.9. Versetzen Sie sich in die Rollen von Eva und ihrer Mutter und spielen Sie die Szene in der Küche.

K7.10. Äußern Sie Ihre Meinung zu folgender Situation:

Im Gespräch mit ihren Eltern sagt Eva: "Ich bin kein kleines Kind mehr." Was halten Sie von Evas Worte? Ist sie wirklich kein Kind mehr?

K7.11. Wie verstehen Sie das Sprichwort: Kleine Kinder – kleine Sorgen, große Kinder – große Sorgen? Sind Sie damit einverstanden? Begründen Sie Ihre Meinung.

(Guranda/Cabac et al., 2020, S. 48)

Stellen Sie sich vor, dass Sie, ähnlich wie Cecile, auf Urlaub auf der französischen Riviera sind!
Wie würden Sie die Zeit verbringen?

(Arbeitsblatt zur deutschen Fassung des Romans „Bonjour Tristesse“ von Françoise Sagan)

Wovon träumen Sie?

(Arbeitsblatt zur Erzählung „Der Filmstar“ von Theo Scherling und Elke Burger)

8. Schlussfolgerungen

Lesen ist eine der vier sprachlichen Fertigkeiten und als solche wird es im Fremdsprachenunterricht entwickelt. Trotz einer vernachlässigten Stellung in der Vergangenheit haben die literarischen Texte heute einen geringen, aber erkennbaren Platz im DaF-Unterricht.

Es gibt eine Reihe von Kriterien für die Wahl von literarischen Texten für den Unterricht. Die wichtigsten jedoch scheinen die sprachliche und die inhaltliche Angemessenheit und das Motivationspotential zu sein. Erforderlich ist auch, dass die Lehrkraft die Ziele nie außer Acht lässt.

Nach den theoretischen Überlegungen wurden konkrete Beispiele, die wir in unserem Unterricht selber zu den von uns verwendeten literarischen Texten erarbeitet haben. Dazu führen wir eine breite Auswahl an verschiedenen Verfahren und Aufgaben an, die sich für alle Etappen der Textarbeit eignen.

Die Literatur ist Bestandteil einer Sprache und deshalb soll sie auch im DaF-Unterricht vertreten sein. Zugegeben, es ist manchmal schwierig passende Texte zu finden, aber man kann es tun. Die Arbeit mit literarischen Texten ist nicht nur bloßes Lesen, sondern sie kann Aktivitäten zur Entwicklung aller vier Fertigkeiten enthalten. Und was für die Studierenden äußerst wichtig ist, sie kann auch Spaß machen.

Literaturverzeichnis:

1. BREDELLA, Lothar (1985), « Leseerfahrungen im Unterricht. Kognitive und affektive Reaktionen bei der Lektüre literarischer Texte ». In: Bredella, Lothar / Legutke, Michael (Hg.), *Schüleraktivierende Methoden im Fremdsprachenunterricht*. Bochum: Kamp, S. 54-82
2. EHLERS, Swantje (1996), *Literarische Texte lesen lernen*. München: Klett Edition Deutsch

3. GURANDA, Elvira, CABAC, Lina, BULGACOVA, Irina (2020), *Deutsch lernen durch Lesen. Wortschatzerklärungen und Aufgaben zum Roman „Bitterschokolade“ von Mirjam Pressler*. Bălti: Indigou Color
4. HRŠAK, Slavika (2011), *Kriterien zur Auswahl literarischer Texte im DaF-Unterricht*. Zagreb: Filozofski fakultet, S. 12-18
5. KNIFFKA, Gabriele, GESA, Siebert-Ott (2009), *Deutsch als Zweitsprache. Lehren und Lernen*. 2., durchges. Aufl. Paderborn: Schöningh
6. KRUMM, Hans-Jürgen, FANDRYCH, Christian, HUFEISEN, Britta, RIEMER, Claudia (2010), *Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein Internationales Handbuch*. 1. Halbband. Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft / Handbooks of Linguistics and Communication Science [HSK]. Vol 35/1 2. und vollständig überarbeitete und neu zusammengestellte Auflage. Berlin/New York: de Gruyter
7. NEFEDOVA, Ljubov (2012/2013), Deutsche Landeskunde anhand von Gegenwartsliteratur im DaF-Unterricht: das Fremdsprachenlernen an Stationen. In: *Das Wort. Germanistisches Jahrbuch Russland*. Moskau: DAAD Verlag, S. 165-176
8. NEFF, Bernadette, MOSER, Karin (2013), *Texte didaktisieren leicht gemacht. Ein Arbeitsinstrument für Lehrpersonen*. Zürich: MGZ/BBZ
9. SAGAN, Françoise (1996), *Bonjour tristesse* (aus dem Franz. von Helga Treichl). Berlin: Ullstein
10. SCHERLING, Theo, BURGER, Elke (2010), *Der Filmstar. Lesen und Hören A1. Lektüren für Deutsch als Fremdsprache*. Berlin: Langenscheidt
11. NEUGEBAUER, Claudia (2006), *Didaktisierte Lesetexte – was ist das?* NW EDK. Netzwerk sims. Sprachförderung in mehrsprachigen Schulen. IIK Institut für Interkulturelle Kommunikation, Zürich. (<https://docplayer.org/75958087-Didaktisierte-lesetexte-was-ist-das.html>, abgerufen am 23.11.2022)